

O'ZBEKISTONING ANANAVIY MEMORCHILIGI VA MILLIY KIYIMLARI

Hasanboyev Ma'ruf Abduqayum o'g'li

Kamoliddin behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Mahobatli rang tasvir mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Tel: +998 94 272 54 32

ANNOTASIYASI Maqolada O'zbeklarning an'anaviy turarjoylari hozirgi vaqtgacha rivojlanib milliy uyg'unligka kelagani haqida, hamda milliy liboslari oldin qanday bo'lgani va hozirgi vaqtgacha shakillanib kelayotgani haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: uy-joy, loyha, hunarmand, anana, ko'ylak, to'quv dastgoh.

O'zbeklarning an'anaviy turarjoylari qadimdan o'ziga xos bo'lib, ular yashagan mintaqaning tabiiy-geografik sharoiti bilan bog'liq bo'lgan. Turarjoylar barpo etishda qurilish konstruksiyasi va uslubi, loyihasi va bezaklari bilan ajralib turgan, mustaqil va o'ziga xos Farg'ona, Buxoro, Xiva va Shahrisabz me'morchilik yo'nalishlari mashhur bo'lib kelgan. Uy-joy qurilishida o'zbeklarda ba'zi bir o'ziga xoslik saqlansa-da, umumiy yagona me'morchilik tipi keng tarqalgan bo'lib, qadimiy uylar odatda ko'cha va qo'shni tomoni derzasiz devor bilan o'ralgan hovlilardan iborat bo'lgan. Barcha turar joy va xo'jalik xonalarining oynalari ichkari tomonga qaratilgan. Hovli ikki qismga - bolalar va ayollar uchun ichkari hovli hamda nomahram erkaklar va mehmonlar uchun mehmonxona tarzida hashamatli xonalardan iborat tashqari hovliga bo'lingan. Hunarmandlarning uylarida do'kon va shogirdlar yashaydigan xonalar ham tashqarida joylashgan. Eng ko'p tarqalgan ikki xonali uy variantlaridan biri sifatida dahliz va katta uydan iborat bo'lgan uylarni ko'rsatish mumkin. Bunday uy-joylar odatda oldi ham ayvonli va ayvonsiz qilib qurilgan. O'rtacha oilalarda esa mehmonxona sifatida uyning bir hujrasi ajratilgan.

Aholi o'rtasida an'anaviy paxsa uylar qurish bilan birga naqshinkor ganchli binolar qurish ham mavjud bo'lgan. O'zbeklarda doimiy uy-joylar, asosan loy devordan qurilgan bo'lib, mahalliy tuproqdan tayyorlangan loy asosiy qurilish materiali hisoblangan. Pishgan g'ishtdan ham uylar qurilgan. Buxoro va Xivada hovli eshiklariga jez yoki temirdan yasalgan bolg'a yoki halqasimon boltoq osilgan. Eski tipdagi uylarning xonalari va oynalari ayvonga chiqqan, darchalar yer sathi bilan teng bo'lgan. Eshiklar ichkariga, darchalar tashqariga ochilgan. Deraza yoki eshikning yuqori qismiga yorug'lik tushadigan piramon (tobazon) qo'yilgan, unga yog'och yoki ganchdan yasalgan panjara o'rnatilgan. Uyga kiradigan joyda eshik oldida to'g'ri burchakli peshtoq (poygak) bo'lib, unga poyafzal yechib qo'yilgan. Eshik oldidagi burchakda suv tashlaydigan (oqizadigan) maxsus joy (obrez, adan, toshnov) joylashgan bo'lib, unga Buxoro va Samarqandda marmar tosh, Xivada maxsus sopol buyum o'rnatilgan. Odatda uylarning tarhi oila a'zolarining soniga qarab bir necha uy (xona), dahliz va ayvondan iborat bo'lgan. Hovlida esa xo'jalik uchun omborxonalar, hojatxonalar va molxonalar bo'lgan. Shaharlarda yoki aholi zich joylashgan qishloqlarda mehmonxonalar odatda ikkinchi qavatda-bolaxonada joylashgan. Ayniqsa Toshkent, Buxoro, Samarqand va Urgut shaharlarida juda shinam mehmonxonalar qurilgan. Bu kabi mehmonxonalardan to'y hashamlarda, motam marosimlarida ham keng foydalanilgan. Bundan tashqari qish paytlari mehmonxonalarda mahalla erkaklari to'planishib gap-gashtaklar o'tkazganlar. Hozirgi kunga kelib zamonaviy uylarning qurilishi ancha takomillashgan bo'lib, uylarning qurilishidagi milliy an'analar zamonaviy ko'rinishlar bilan o'zaro uyg'unlashgan. Bugungi uylar muayyan reja asosida turli qulayliklar bilan qurilmoqda. Shahar va yirik qishloqlar yana bir qancha mahallaga bo'lingan. Ba'zi joylarda (Toshkent, Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon, Namangan, umuman, Farg'ona vodiysi shaharlarida) mahalla, ayrim yerlar (Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Qarshi va boshqa shaharlarda) guzar deb yuritilgan. Har qaysi mahalla yoki guzarda aholining hovli joylari mahalla (guzar), ko'cha, tor ko'cha yoki berk ko'chalarga, orqa tamoni bilan qo'shni (guzar)ga qaratib solingan. Shu tariqa har bir

mahalla (guzar) bir-biridan uy devorlari bilan ajralib turgan. Ilgari har mahallaning o‘z darvozasi bo‘lgan. Ko‘chalari darvoza ichkarisidan qulflab qo‘yilgan. 30–80 xonadon odatda bir mahallaga uyushgan. Mahallaning o‘z maktabi bo‘lgan. Shahar kengayishi bilan mahallalarning soni ham ortib boravergan. XIX asrda – Toshkentda - 47ta Andijonda - 43 ta Buxoroda - 220, Qarshida - 20, Shahrisabzda - 52 mahalla (guzar), Xivada esa - 20 ta yirik iloq bo‘lgan. Ko‘p shaharlar, mavze'lar, shahar chetidagi qishloqlar bilan bir- biriga ulanib ketgan edi.

Mavze, qishloq odamlari ham muayyan bir ish bilan shug‘ullanishgan. Shaharlarga yaqin qishloqlarning aholisi ko‘proq hunarmandchilik bilan band bo‘lgan. Sug‘orib dehqonchilik qilinadigan yerlardagi qishloqlarda bog‘dorchilik, dehqonchilik yaxshi rivojlangan. Qir adirlar, tog‘ etaklarida joylashgan qishloqlarda lalmi dehqonchilik, chorvachilik asosiy xo‘jalik mashg‘uloti bo‘lgan. Shu sababli mahalla, guzar, qishloqlar aholisi ko‘proq nima bilan shug‘ullanishiga qarab nom olgan. Egarchilar, ko‘nchilar, mardikorlar, aravakashlar, kulollar, etikdo‘zlar mahallalari, sholikor qishloq, g‘allakor qishloq, temirchi-taqachi qishlog‘i va hokazo. Yirik qishloqlar ham shaharlardagidek mahalla, guzarlarga bo‘lingan. Har-bir fuqaro masjidga qatnagan. Shuning uchun bu mahallalar yoki qishloqlar aholisini “masjit-qavm” deyishgan.

Kiyim-kechaklar. O‘zbeklarning usti-boshi asrlar davomida ko‘p marta o‘zgarib, yangilanib va takomillashib kelmoqda har-bir davr zamonning o‘ziga xos, milliy, an'anaviy kiyim-kechagi mavjud. O‘zbekiston hududida yashagan eng qadimgi ajdodlarimizning kiyimlari ham dunyoning boshqa mintaqalaridagi qadimgi kishilar kiyimlari kabi tabiiy iqlim, turmush sharoitlari va urug‘-qabila an'analari asosida shakllangan. O‘tmish kiyim-kechagi, ularning shakllari, mahalliy xususiyatlari va ularga ishlatilgan matolar respublika hududidagi arxeologik yodgorliklar (Afrosiyob, Varaxsha, Bolaliktepa, Xolchayon, Ayritom va b.)dan topilgan devoriy rasmlar, haykalchalar, mayda naqshlar, torevtika (metallga ishlangan relief), yozma manbalarda, qo‘lyozma kitoblarga ishlangan mo‘jaz tasvir (miniatyura)larda aks etgan. Kiyimlarning dastlabki shakli taraqqiyoti

to'qimachilikning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, O'rta Osiyo hududida to'qimachilikning vujudga kelishi yangi tosh asri – neolitga borib taqaladi. Asosan, bu davrda Kopetdog' etaklarida (Joytun madaniyati) to'quv dastgohlarining qoldiqlari aniqlangan. Mil. av. VI asrda kiyimda jun matolari teri matolarini siqib chiqargan. Mil. av. II asrga oid kiyim qoldiqlari O'zbekistonning Surxondaryo viloyati hududida joylashgan Sopollitepadan topilgan. Munchoqtepa (Farg'ona vodiysi)dan ilk o'rta asrlarga oid erkak, ayol va bolalar ust-boshlari topilgan. Ayollar ko'ylagi uzun bo'lib, ipakdan tayyorlangan va etagi to'pig'igacha tushgan, etagining eng quyi qismidan ikki yon tomondan 10–15 sm qirqib qo'yilgan, bellariga esa kamar (belbog') bog'lab zeb berilgan. Bolalar kiyimi ham ipakdan kalta qilib tikilgan bo'lib, belidan sal pastga tushib turgan. Ko'ylak etagidan, ya'ni beli atrofidan ikki tomondan 10–15 sm qirqib qo'yilgan. Yoqalari to'g'ri va belida maxsus tasma-belbog'i bo'lgan. Tashqi choklar ensiz lenta bilan tikib mustahkamlangan. Qiz bolalar ko'ylagining ko'krak qismi, yengining uchi va etagi maxsus qadama gullar bilan bezatilgan. O'ng qo'l tomonidan esa o'yma cho'ntak tikilgan. Kiyimga munchoqdor tikilib zeb berilgan, yengi va ko'krak qismiga mayda marjondan naqshlar ishlangan. Toxariston va Sug'd kiyim-kechaklarini qiyosiy o'rganish shu narsadan dalolat beradiki, Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy taraqqiyot yo'llari va taqdirlari mushtarak bo'lgan, madaniyatlari esa bir-biriga ta'sir ko'rsatib kelgan. V- VIII asrlarda Toxaristonda yelkasi yopishib turadigan va etagi trapetsiyasimon ko'rinishdagi kiyimlar kiyilgan. Topilgan yodgorliklarda jamiyatning yuqori tabaqasining hamda xizmatkor va san'at namoyandalarining hayot tarzi aks ettirilgan. Ayniqsa, Afrosiyob, Bolaliktepa devoriga ishlangan tasviriy suratlarda kiyimlarning ijtimoiy va jinsiy tafovutlarini ko'rish mumkin. O'zbekiston hududida yashaydigan xalqlarning kiyim-kechaklari uzluksiz o'zgarishi va rivojlanishi faqat shu hududning ijtimoiy-siyosiy va etnik tarixi bilan bog'liq bo'lmay, balki butun Markaziy Osiyo tarixi va ijtimoiy hayoti bilan ham bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Markaziy Osiyo halqlari etnologiyasi ‘ 3- bob.

Umar Qoraboyev. Madaniy masalalar